

<http://www.institutret.com/joomla/psicologia-clinica/problemas-psicosomaticos.html>
<http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato>

<http://www.sineljefe.com/maltrato-psiquico-definicion-formas-y-consecuencias/>

<http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/bs-as/violencia/paginas/tipos.htm>

http://www.psicologoescolar.com/PROBLEMAS_MAS_FRECUENTES/BULLYING_ACOSO/tipos_de_acoso_escolar.htm

<http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm>

http://www.investigalog.com/humanidades_y_ciencias_sociales/definicion-de-institucion-educativa/

<http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html>

<http://definicion.de/comportamiento/>

<http://www.definicionabc.com/general/aula.php>

<http://www.blogs.imer.gob.mx/arreglandoelmundo/files/2011/04/bullying.pdf>

<http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onderra.pdf>

http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com_content&view=article&catid=50:noticias&id=8249:seis-de-cada-10-alumnos-son-victimas-bullying

Educación flexible y alfabetización digital del profesorado universitario.

•Dr. Martha Patricia Dominguez Chenge / Mtro. José Luis Bretón Arredondo

alfabetización digital
alfabetización digital
alfabetización digital
alfabetización digital
alfabetización digital

Es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación; Licenciada en Sociología; Maestra en Literatura Mexicana; Maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas; es Doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas Baleares, en España. Actualmente Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Licenciado en arquitectura; Maestro en Docencia Universitaria; estudiante del doctorado en Educación. Actualmente es jefe del departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana.

1. RESUMEN: La tecnología está en todas las dimensiones de la vida y ha conllevado diversos cambios, está presente en el entretenimiento, el trabajo, los negocios, en las profesiones, en la vida cotidiana y hasta en las relaciones afectivas o de pareja. Una de estas áreas en las que más se ha notado su impacto ha sido sin duda, las relaciones sociales, especialmente en el ámbito educativo. La comunicación entre todos los actores de la educación se ha vuelto más abierta, multidisciplinaria, multisensorial y se va integrando poco a poco en todas nuestras actividades, esto nos lleva a la necesidad de la alfabetización digital del profesorado.

ABSTRACT: The technology is in all dimensions of life and has brought many changes, is present in entertainment, work, business, the professions, in daily life and even in relationships or partner. One area in which there has been more impact was undoubtedly social relations, especially in education. Communication between all stakeholders in education has become more open, multidisciplinary, multisensory and will gradually integrate all our activities, this leads to the need for digital literacy of teachers.

Palabras clave: Educación flexible, Alfabetización digital.

Keywords: Flexible Education, Computer Literacy.

2. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual existe una tendencia al acceso fácil e inmediato a la información, a la socialización a través del uso de las redes, al trabajo colaborativo, al desempeño laboral y en este cambiante contexto se inserta la educación, que en el modelo de formación combinada tienen efectos positivos en la práctica docente, el aprendizaje, las tutorías y la investigación.

Dado que el profesor universitario en el contexto en el que se ha realizado esta investigación es un profesional experto en su área de conocimiento, que realiza su labor con pocas bases pedagógicas puesto que las habilidades didácticas no son

requisito para su contratación-, el aporte de esta investigación radica en lo referente a las competencias docentes en dos sentidos, el primero orientado por la pedagogía, es decir, el enfoque basado en competencias y el segundo, el que transforma la práctica educativa, trasladando esta actividad a un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, en la modalidad b-learning.

A pesar de que en un nivel de política educativa se han propuesto estrategias que tienen como finalidad facilitar el acceso a las TIC por parte de la población, la realidad en México es que la brecha digital sigue siendo aún muy amplia, en contraste con otros países en donde se analiza, se discute y se plantean los nuevos retos de las TIC en el campo educativo. En el caso específico de la Universidad Veracruzana, los profesores han transitado lentamente en este proceso de integración de las TIC en el aula, sin que por ello se demerite el interés y el entusiasmo que han manifestado por su uso.

En la educación presencial que se desarrolla en la Universidad Veracruzana el papel y las acciones del profesor están transformándose. La revisión de diversas influencias pedagógicas orientan para su transformación en facilitadores del conocimiento, y en este sentido las acciones de un docente en un ambiente educativo mediado por TIC también consiste en ser facilitador dado que en esta modalidad se rompe la relación corporal-espacio-temporal entre maestros y estudiantes.

Como docente, se ha buscado en el aula diversas acciones, desde proporcionar información, conducir las intervenciones de los estudiantes, relacionar los aprendizajes, cuestionar, responder, resumir, incentivar las habilidades de comunicación con los recursos que proporciona la red.

3. LA PROPUESTA Y SUS RESULTADOS

Por todo lo anterior, realizar una propuesta de diseño de educación flexible en una institución superior de la República Mexicana ha conllevado de inicio el planteamiento de estrategias para reconocer el estado del arte de los marcos teóricos

centrales de la investigación: la tecnología educativa, por un lado, y la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas, por el otro. La tarea no fue sencilla. Implicó cinco años que aglutinaron una primera definición conceptual; el diseño de los instrumentos para la recogida de datos que validaran la investigación; la aplicación de los mismos; la reflexión sobre la posibilidad de su aplicación en una universidad del sureste mexicano; el diseño de cursos de capacitación para el profesorado y el flexible para los estudiantes; el seguimiento de las acciones; la inserción de actores e instrumentos para la evaluación de la experiencia; el diseño de la propuesta final como resultado de la implementación de la prueba piloto.

A la pregunta central que se relaciona con el planteamiento de cómo ampliar las posibilidades de acceso a la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana, se responde desde el análisis, donde se muestra que no existe en la institución educativa capacidad económica ni para construir una mayor infraestructura física, ni para la contratación de un mayor número de maestros que atiendan la demanda creciente por estudiar este campo de especialidad.

Sin embargo, la educación flexible si permitiría ampliar la matrícula, con costos menores y cubriendo todas las regiones en que se encuentra presente la Universidad Veracruzana, apoyados en el profesorado que intervendría con una diversificación de su carga académica, resultado de las negociaciones con el propio sindicato de maestros, con el apoyo físico de las salas de videoconferencias ubicadas en las principales regiones de la entidad, con la capacitación del cuerpo docente para la transición de los cursos presenciales en la modalidad de la formación combinada.

La intención fue responder en tres sentidos centrales a las siguientes interrogantes:

1. Necesidades de formación del profesorado y de los estudiantes: en este nivel, es preciso anotar

que el diseño de la investigación conllevó acciones concretas de indagación en el marco académico, todo ello con la intención de desarrollar en el profesorado competencias básicas para el uso y manejo de las TIC. De esta manera y como resultado de la aplicación de instrumentos, se diseñaron e impartieron dos cursos de capacitación para los maestros con la finalidad de que aprendieran a usar las tecnologías de la información y la comunicación en el aula y se adoptaran nuevas formas de ejercer la docencia respondiendo a las necesidades de los estudiantes de hoy. Respecto a los estudiantes, la indagación sobre sus necesidades de formación contribuyeron en la definición del curso piloto que se implementó en el 2009.

2. Percepciones sobre el uso de las tecnologías por parte de profesores y estudiantes: a través de la aplicación de diversos instrumentos, se obtuvo información sobre la manera de pensar de maestros y alumnos sobre el uso de la tecnología educativa en el aula, que resultaron positivas, ubicadas en el contexto de la tecnofilia y permitieron validar la propuesta primera por parte de la doctoranda.

3. Usabilidad o beneficios de utilizar las TIC para la formación en el nivel de licenciatura: se constataron las ventajas que tiene la educación flexible frente a la presencial, reconociéndose que permite el desarrollo de competencias digitales, didácticas y ampliación de las destrezas comunicativas de una forma diferente de la enseñanza convencional. De igual forma, se comprobó que otra ventaja la constituye el hecho de que las instituciones buscan objetivos claros asociados a los servicios de alta calidad, y con la modalidad flexible es posible brindar una atención personalizada a través de la figura del tutor y del seguimiento del nivel de desempeño escolar.

Todo el trabajo de campo permitió confirmar que es posible la creación de un campus en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. De igual forma, le permitió constatar que esto es presupuestalmente posible, al no significar un gasto oneroso porque la plataforma es libre y se puede mantener

actualizada con el apoyo del personal académico y tecnológico de la institución.

Además, la posibilidad de que el software puede optimizarse constantemente implica que los contenidos pueden enriquecerse, bajo el planteamiento central de que profesores y estudiantes hoy son buscadores de información, actividades y ejemplos en línea, que permiten profundizar en nuevas realidades globales planteamientos teóricos recientes, inscritas en el marco de la sociedad del conocimiento y la generación de las inteligencias múltiples.

Retomando los resultados parciales de cada actuación, se presentan las siguientes perspectivas: A lo largo de la investigación realizada, fue posible llevar a cabo la validación de la propuesta por parte de los actores: profesorado, estudiantes y expertos; se desarrolló un modelo para el diseño, desarrollo e implementación de las experiencias educativas en línea de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas; se analizó el Programa de la experiencia educativa seleccionada para crear el curso piloto; se efectuó una investigación documental de los mercados dominantes y emergentes de la formación en el área.

De igual forma, se determinó la factibilidad de implementación; fue diseñado el Curso piloto, lo que conllevó el desarrollo de los Materiales didácticos, la implementación en línea de la experiencia educativa Teoría de las Comunicaciones I, su funcionamiento y la evaluación del Curso de acuerdo a indicadores académicos y técnicos.

En este tiempo, fue posible visualizar la adaptación de la enseñanza presencial a la enseñanza flexible, a través de la creación de contenidos, actividades, estrategias y sistemas de evaluación afines a la modalidad y fundamentado en el enfoque constructivista. De la mano, se definió el diseño para el curso piloto.

En torno a la pregunta de cómo se diseña, construye e implementa una experiencia educativa en la modalidad virtual, es posible responder que debe

iniciar con el análisis de los modelos existentes, identificar la tendencia a desarrollar objetos de aprendizaje, se estudió la especificación adecuada de LD y se hizo una adecuación a las necesidades y al contexto de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, dando por resultado un curso piloto basado en esa especificación y con el estándar SCORM, mismo que se construyó con un conjunto de herramientas de software libre con base en una propuesta de diseño instruccional enfocada al desarrollo de las competencias que promueve la Universidad Veracruzana.

Respecto a la implementación, fue seleccionada herramienta Eminus, plataforma institucional de la Universidad Veracruzana que posibilita la interacción de los estudiantes con los contenidos, con los otros alumnos y con los profesores, además de concebirla como una herramienta adecuada de acceso al aprendizaje. Esto representa un cambio profundo en la forma cómo los profesores enseñan y los estudiantes aprenden en una universidad pública y se constituye como una innovación educativa dentro de la propia institución.

De igual manera, se evidenció que el proceso seguido para desarrollar la investigación coadyuvó a identificar los actores sociales inmersos en el planteamiento de la investigación formativa y diseñar para cada uno instrumentos específicos de recogida de información que permitieron conocer a través de los resultados la aceptación de la modalidad entre el estudiantado, y en cuanto al profesorado, se identificaron la carencia de habilidades y de competencias tecnológicas por lo que se diseñaron cursos específicos para solventar esta situación.

De esta manera, se han impartido cursos introductorios al diseño de Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la inteligencia colectiva, por lo que con estas experiencias se diseñó el curso piloto. Al inicio del curso piloto se aplicó un instrumento que le dio validez a la modalidad y que se comprobó al finalizar el mismo con la aplicación de otro cuestionario. Sin embargo, aunque las opiniones de profesores y estudiantes

permitieron corroborar la validez del modelo, fue necesario consultar con expertos en torno al uso de la plataforma y a la factibilidad de desarrollar un campus virtual como respuesta a la ampliación de la demanda por estudiar esta licenciatura.

La prueba piloto permitió conformar el modelo del campus y será factible aplicarlo a las tres carreras, planteando que se convierta en un modelado en el área económico-administrativa, donde se ubica la licenciatura. La implementación del curso piloto permitió identificar: la factibilidad de implementación de un modelo b-learning, conocer la transición del modelo de enseñanza convencional hacia un modelo virtual que implica el desarrollo de competencias informacionales y nuevas destrezas a las que hoy en día se les conoce como e-competences.

Es preciso señalar que esta propuesta no sólo es aplicable en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, sino que podrá ampliarse a los tres programas académicos que incluye la Facultad, pues el proyecto de factibilidad de la propuesta se optimizó debido a que la autora de la investigación asumió a partir del 10 de marzo del 2010 la dirección de las tres carreras, y en un diagnóstico de la Facultad se determina que es posible implementar en línea las otras formaciones que la institución educativa ofrece.

Ello permitirá darle continuidad a los programas académicos de Administración de Negocios Internacionales y Relaciones Industriales, integrándose de esta forma el campus virtual al interior de toda la Facultad, en seguimiento del modelo propuesto, y en el marco del proyecto aula, que pretende integrar la formación universitaria al modelo multimodal o educación flexible, previo al análisis de las otras dos carreras que integran la institución, lo que implica que la propuesta es replicable en el resto de las áreas formativas de la Universidad Veracruzana.

En el fondo, la transformación universitaria no sólo se vincula con la dotación tecnológica, sino que tiene que ver con la creación de toda una

cultura, de un cambio de mentalidad sobre el uso y la incorporación de lo digital en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Si bien es cierto los profesores universitarios están perdiendo sus recelos respecto a las tecnologías, -incrementando el número de tecnófilos y disminuyendo el de tecnófobos- lo están haciendo a paso muy lento. Se trata de esfuerzos aislados donde se comienzan a utilizar distintos recursos tecnológicos en el salón de clases, desde correos electrónicos, pasando por cursos en línea, hasta comunidades virtuales. Ello también implica una definición formal acerca de del perfil del Profesor al que aspiramos en lo teórico, lo práctico, lo axiológico.

4. COMENTARIO FINAL

La alfabetización digital, que debe convertirse en una aptitud esencial de los ciudadanos todos, pero sobre todo, de la profesión docente, para lograr una integración entre la educación presencial y la educación flexible. En nuestro entorno, los profesores debemos iniciar por perder el miedo al uso de las computadoras. De igual forma, es necesario dejar atrás el planteamiento que opone estos ámbitos, o el discurso que incluso plantea su reemplazo: de lo que se trata es de ubicar las virtudes de ambas, lo presencial y lo virtual, porque son dependientes e integradoras.

Los entornos de aprendizaje se relacionan de forma inmediata con la red. Los estudiantes sólo realizan búsquedas en la internet y si el concepto no es encontrado en este ámbito, entonces y para ellos, no existe. Son sus espacios naturales de aprendizaje, comunitarios e interdisciplinarios, que permiten la construcción en colectivo o en wikis, con la participación de muchos.

En medio de estos entornos, la formación docente para el uso de medios digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una prioridad. Ello implica la capacitación de los docentes en materia de planificación de materiales de enseñanza que faciliten el aprendizaje significativo, en su formación tecnológica, o de habilidades técnico-

